

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS Y ELÉCTRICAS DE CELDAS SOLARES SENSIBILIZADAS POR COLORANTES NATURALES DE ESPINACA, MAQUI, ZANAHORIA Y ZAPALLO.

Bayron Cerda¹, Paulraj Manidurai¹*1: Dpto. de Física, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.*** e-mail: bcerdar@udec.cl*

RESUMEN

Una celda solar sensibilizada por colorante (DSSC) por sus siglas en inglés, es una celda solar que consiste de una fotoelectrodo, un contraelectrodo y un electrolito líquido. El Fotoelectrodo está compuesto de una película delgada de dióxido de titanio depositada por la técnica "doctor blade" sobre sustratos de óxido de estaño dopados con flúor (FTO). El contraelectrodo está compuesto por una película de platino depositada por la misma técnica anterior, sobre sustratos de FTO. El primer objetivo del trabajo es obtener los espectros de absorbancia de los colorantes de espinaca, maqui, zanahoria y zapallo y determinar con esto la longitud de onda máxima a la cual absorben los colorantes y con esto identificar sus componentes fitoquímicos principales. El segundo objetivo es obtener las características eléctricas de las celdas solares desarrolladas con los colorantes naturales, tales como la corriente en corto circuito I_{sc} , el voltaje en circuito abierto V_{oc} , el factor de forma FF y la eficiencia de la celda solar. La celda con el mejor V_{oc} fue la con zapallo, con mejor I_{sc} , FF y eficiencia fue la con zanahoria, con 0.01% de eficiencia.

Palabras Claves: Celda solar sensibilizada por colorante, dióxido de titanio, colorantes naturales.

OPTICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF SOLAR CELLS SENSITIZED BY NATURAL COLORANTS OF SPINACH, MAQUI, CARROT AND PUMPKIN

ABSTRACT

A dye sensitized solar cell (DSSC), is a solar cell consisting of a photoelectrode, a counter electrode and a liquid electrolyte. The photoelectrode is composed of a thin film of titanium dioxide deposited by the "doctor blade" technique on tin oxide substrates doped with fluorine (FTO). The counter electrode is composed of a platinum film deposited by the same prior technique on FTO substrates. The first objective of the work is to obtain the absorbance spectra of the spinach, maqui, carrot and pumpkin dyes and thereby determine the maximum wavelength at which dyes absorb and with this identify their main phytochemical components. The second objective is to obtain the electrical characteristics of the solar cells developed with the natural dyes, such as the short-circuit current I_{sc} , the open-circuit voltage V_{oc} , the form factor FF and the efficiency of the solar cell. The cell with the best V_{oc} was the one with squash, with better I_{sc} , FF and efficiency was the one with carrot, with 0.01% efficiency.

Keywords: *Dye sensitized solar cell, titanium dioxide, natural dye.*

1. INTRODUCCIÓN

Las celdas solares sensibilizadas por colorantes [1] son un tipo emergente de celdas solares que son catalogadas como de tercera generación, las de primera y segunda generación son las de silicio y de película delgada respectivamente. Estos dispositivos fotovoltaicos tienen la particularidad de convertir directamente la energía proveniente del Sol en forma de radiación en electricidad. Este tipo de celdas solares consisten de tres componentes principales, un fotoelectrodo que consiste en un vidrio FTO con una película de dióxido de titanio sensibilizada por algún colorante, un contraelectrodo que consiste de un vidrio FTO con una película de platino y un electrolito líquido. Estos componentes se ensamblan de tal forma que forman un sándwich con el electrolito en medio de ambos electrodos. La mayoría de los materiales usados para la fabricación se consideran de bajo costo y de fácil acceso, estas características únicas hacen a las DSSC muy fáciles de desarrollar en

cualquier laboratorio alrededor del mundo debido además a su simple fabricación. En años recientes la eficiencia de conversión de luz en electricidad alcanzó valores de alrededor de un 10% [2], pero estas están basadas en complejos de rutenio que es una tierra rara que posee un alto valor comercial, lo que hace encarecer los costos de fabricación de estas celdas. Es en este contexto que los investigadores han puesto sus esfuerzos en desarrollar y utilizar colorantes naturales obtenidos de diversas fuentes como frutas, verduras, cortezas y algas [3-5].

2. PARTE EXPERIMENTAL

Materiales

El maqui (*Aristotelia chilensis*) fue obtenido comercialmente en polvo liofilizado. La espinaca, zanahoria y zapallo fueron obtenidas de tiendas locales en estado crudo. Los extractos fueron usados como sensibilizadores en celdas solares sensibilizadas por colorantes. El dióxido de titanio usado tenía 21 nm de tamaño de partícula y fue obtenido de Aldrich en forma de nanopulvo (P25). El vidrio de óxido conductor transparente (TCO) usado fue FTO con un espesor de 2.3 mm y una resistividad de $7 \Omega/\text{cuadro}$, obtenido de Aldrich. El Contraelectrodo fue preparado sobre un FTO esparciendo unas gotas de 5 mM de ácido cloroplátinico hexahidratado ($\text{H}_2\text{PtCl}_6 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) en alcohol isopropílico. Como electrolito líquido se usó una solución compuesta por 0.6 M de yoduro de butilmetilimidazolio (BMII), 0.05 M de yodo (I_2), 0.1 M de yoduro de litio (LiI) y 0.5 M de tert-butilpiradina en 1:1 de acetonitril/valeronitril.

Extracción de colorantes naturales [6]

Se pesaron 2 g de maqui en polvo liofilizado y se pusieron en un vaso precipitado de 100 ml que contenía 50 ml de metanol que se usó como solvente.

Se pesaron 50 g de hojas de espinacas, estas fueron trituradas en pequeños trozos y puestas en un matraz triangular que contenía 700 ml de acetona que se usó como solvente, la solución fue agitada durante 1 hora, luego se filtró la solución.

Se pesaron 985 g de zapallo y 1050 g de zanahoria crudas, estas fueron cortadas en cubos y en rodajas para posteriormente ser liofilizadas, se usaron 50 g de zapallo y 49.4 g de zanahoria en polvo, el polvo se introdujo en dos matraces triangulares que contenían hexano como solvente.

Tanto el vaso precipitado como los matraces triangulares fueron cubiertos con papel de aluminio para evitar la reacción con la luz y los extractos fueron almacenados en un refrigerador a 4°C para posteriormente ser usados como sensibilizadores.

Preparación de las celdas solares sensibilizadas

Piezas de 2×2 cm de FTO fueron cortadas y posteriormente limpiadas usando un limpiador ultrasónico. Las piezas de FTO fueron sumergidas en vasos precipitados que contenían 10 ml de etanol, 10 ml de propanol y 10 ml de agua desionizada, y puestas en el limpiador durante 15 minutos respectivamente.

La pasta de dióxido de titanio fue preparada usando 2 g de P25, 60 μL de acetilacetona, 3.2 mL de agua desionizada y 30 μL de triton X-100.

La pasta fue depositada sobre el FTO usando la técnica Doctor Blade, posteriormente los FTO con la película de dióxido de titanio fueron puestos en un horno tubular y sinterizados a 450°C por 30 minutos con un aumento en la temperatura de $1^\circ\text{C}/\text{minuto}$.

Las películas de dióxido de titanio fueron sumergidas en los respectivos colorantes y puestas en condiciones de oscuridad durante 1 día para la sensibilización.

El contraelectrodo fue preparado usando FTO y una solución de platino mencionada anteriormente, se depositaron un par de gotas de esta solución directamente sobre el FTO y luego estos fueron puestos en un horno tubular a 450°C por 30 minutos usando un aumento en la temperatura de $1^\circ\text{C}/\text{minuto}$.

El Fotelectrodo (FTO/TiO₂ /colorante) y el Contraelectrodo (FTO/Pt) fueron puestos de tal forma de formar un sándwich con el electrolito líquido en medio de ambos electrodos.

Mediciones

A los colorantes naturales obtenidos se les realizó una caracterización óptica utilizando un espectrofotómetro UV-Vis, para obtener los picos de absorción. Además se realizó una caracterización eléctrica utilizando un simulador solar y un sistema tester de corriente-voltaje, para obtener las curvas de corriente-voltaje y los parámetros eléctricos de las celdas fabricadas, tales como la corriente en corto circuito I_{sc} , el voltaje en circuito abierto V_{oc} , el factor de forma FF y la eficiencia de la celda solar.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En la tabla 1 se resumen los picos de absorción más relevantes de los colorantes naturales obtenidos.

Tabla 1. Resumen de los picos de absorción más relevantes.

<i>Nombre del colorante</i>	<i>Pico de absorción (nm)</i>
Espinaca	450 y 660
Maqui	400 y 550
Zanahoria	450
Zapallo	425

En la tabla 2 se resumen los parámetros eléctricos de las celdas solares fabricadas.

Tabla 2. Resumen de los parámetros eléctricos más importantes.

<i>Nombre del colorante</i>	<i>V_{oc} (V)</i>	<i>I_{sc} (mA)</i>	<i>FF</i>	<i>n (%)</i>
Espinaca	0.1000	0.00001	0.30	0.0050
Maqui	0.0929	0.06000	0.29	0.0005
Zanahoria	0.3848	2.50000	0.31	0.0100
Zapallo	0.4000	0.10000	0.29	0.0050

En la figura 1 se puede observar los espectros de absorción de los colorantes naturales utilizados para sensibilizar las celdas solares.

Figura 1. Comparación de la absorción de los colorantes.

De la figura 1 podemos observar para la espinaca que esta posee dos picos de absorción principales uno a los 450 nm y otro a los 660 nm, estos picos de absorción se corresponden con los de la clorofila, por lo que podemos decir que el componente fitoquímico principal luego de la extracción de las hojas de espinaca es la clorofila. El maqui presenta un pico a los 400 nm y otro a los 550 nm, estos se corresponden a los picos de los compuestos fitoquímicos llamados antocianinas. La zanahoria presenta un pico de absorción a los 450 nm, este se corresponde a los carotenos. El zapallo presenta un pico de absorción a los 425 nm que también se corresponde con los carotenos. La absorción en la región visible de tanto de la clorofila, las antocianinas y los carotenos los hacen buenos candidatos para ser usados como colorantes.

La generación de la corriente I_{sc} depende principalmente de la cantidad de colorante absorbido sobre la superficie del dióxido de titanio, la eficiencia de recolección de luz y la capacidad de inyección de electrones del colorante. El V_{oc} es la diferencia entre el nivel de Fermi del electrodo de dióxido de titanio y el potencial redox del electrolito. Los parámetros eléctricos I_{sc} , V_{oc} , FF y η (eficiencia) se resumen en la tabla 2.

4. CONCLUSIONES

Los principales componentes fitoquímicos presentes en los colorantes obtenidos son la clorofila, antocianinas y carotenos. Estos presentan una alta afinidad con las nanopartículas de dióxido de titanio. La mejor transferencia de carga entre los fitoquímicos y la superficie del dióxido de titanio está relacionada con la concentración, la alta corriente I_{sc} 2.5 mA obtenida con la zanahoria en comparación con la de los demás colorantes usados se explica por la mayor concentración de carotenos presentes en el colorante. En concordancia con esto la mayor eficiencia se obtuvo con el colorante de zanahoria 0.01 %. Con este trabajo se pudo obtener importante información sobre que colorantes utilizar y en un trabajo posterior realizar mezclas de estos colorantes para poder sacar el máximo provecho del espectro visible, debido a que por ejemplo una mezcla de espinaca y maqui completa casi en su totalidad el espectro de luz visible. De las características eléctricas podemos determinar que el máximo voltaje fue utilizando el colorante zapallo, la máxima corriente y factor de forma con zanahoria y la máxima eficiencia se obtuvo con zanahoria.

5. REFERENCIAS

- [1]. B. O'Regan, M. Gratzel, "A low-cost, high-efficiency solar cell based on dyesensitized colloidal TiO₂ films", *Nature* 1991, 353 737-740.
- [2]. Praveen Naik, Rui Su, "New carbazole based dyes as effective co-sensitizers for DSSCs sensitized with ruthenium (II) complex (NCSU-10)", *Journal of Energy Chemistry* 2018, 27 351–360.
- [3]. Bayron Cerda, R. Sivakumar, M. Paulraj, "Natural dyes as sensitizers to increase the efficiency in sensitized solar cells", *Journal of Physics: Conference Series*, 2016, 720 012030.
- [4]. H.S. Hafez, S.S. Shenouda, M. Fadel, "Photovoltaic characteristics of natural light harvesting dye sensitized solar cells", *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, 2018, 192 23-26.
- [5]. Paula Enciso, María Fernanda Cerdá, "Solar cells based on the use of photosensitizers obtained from Antarctic red algae", *Cold Regions Science and Technology*, 2016, 126 51-54.
- [6]. Bayron Cerda. Módulos de celdas solares sensibilizadas por colorante, Tesis MSc Physics. Concepción, Chile: Universidad de Concepción, 2015.